

Päivitys kertymälaskurin V2.0–2026 käyttöön

26.5.2026

Tämä päivitys koskee julkaisua Nieminen ym. 2025: Metsien ja puustoisten soiden ekologisen kompensaaation laskenta. Esimerkkinä Kauramäen pilottihanke. Versio 2.0. doi: 10.5281/zenodo.17120928

Nieminen, Eini^{1,2}

Jalkanen, Joel³

Halme, Panu^{1,2}

Kujala, Heini³

Moilanen, Atte^{3,4,5}

¹Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

²School of Resource Wisdom, Jyväskylän yliopisto

³Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto

⁴Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

⁵Think Nature, Japani

Sisällys

1. Johdanto	3
2. <i>lha-kertymä</i> -välilehden päivitys	3
3. <i>kertymien_koonti</i> -välilehti.....	4
4. Tärkeitä huomioita.....	6

Päivityksen viittausohje:

Nieminen, E., Jalkanen, J., Halme, P., Kujala, H. & Moilanen, A. 2025. Päivitys kertymälaskurin V2.0–2026 käyttöön 26.5.2026 doi: 10.5281/zenodo.20395299

1. Johdanto

Kertymälaskurin versiossa V1.0–2025 ja V1.1–2025 voi laskea käytettävissä olevien luonnonarvohehtaarien kertymän vain yhdeltä alueelta kerrallaan (Nieminen ym. 2025, luku 12). Usein hyvitysalueet koostuvat useasta kuviosta tai osa-alueesta, joilta kertyvät luonnonarvohehtaarit tulee määrittää erikseen. Esimerkiksi metsäkiinteistö koostuu usein erilaisessa ekologisessa lähtötilassa olevista kuvioista, joissa luontainen palautuminen parantaa ekologista tilaa eritahtisesti.

Tässä julkaisussa esitellään kertymälaskurista uusi versio, johon on lisätty välilehti *kertymien_koonti*. Lehdellä voi määrittää usealta alueelta kertyvien luonnonarvohehtaarien yhteismäärän. Käytännössä kuviokohtainen luonnonarvohehtaarien kertymä määritetään *lha-kertymä*-välilehdellä kuten aiemmissa laskuriversioissa ja sen jälkeen kopioidaan vuosittaista lha-kertymää kuvaava tulossarake uudelle *kertymien_koonti*-välilehdelle.

2. lha-kertymä-välilehden päivitys

Selkeyden vuoksi yksittäiselle hyvitysalueelle voidaan antaa tunnus tai nimi, jotta eri alueilta karttavat luonnonarvohehtaarit eivät mene sekaisin keskenään. *lha-kertymä*-välilehdelle voi uudessa laskuriversiossa määrittää kohteen tunnuksen:

	J
	Hyvitysalueen tiedot
1	
2	Alueen tunnus (ei pakollinen):
3	H1.22
4	Alueen pinta-ala (ha):
5	0.85
6	Toimenpiteet tehtiin vuonna:
7	2026
8	Kohteen lähtötila toimenpiteiden toteutuksen hetkellä:
9	0.3
10	Hyvitysaluekohtainen yleiskerroin:
11	1
12	Arvioinnin aikaväli keskihyödyn laskennassa (vuotta):
13	30
14	

Soluun J3 merkitään alueen tunnus. Tunnus voi olla tekstiä tai numero. Tunnus siirtyy ainoastaan *lha-kertymä*-välilehden O-tulossarakkeen otsikkoon (ks. seuraava kuva) eikä vaikuta muualle laskuriin. Solun J3 voi siis jättää myös tyhjäksi.

Sarakkeisiin Q, R, S jne. kopioidaan yksittäisten alueiden luonnonarvohehtaarikertymä. Välilehti laskee niiden yhteiskertymän automaattisesti. Laskuriin voi liittää 1000 yksittäistä aluetta kuvaavaa saraketta.

Sarake M: Alueilta kertyvien luonnonarvohehtaarien yhteismäärä eri vuosina (sarake N). Luonnonarvohehtaarien yhteiskertymä lasketaan sen mukaan, kuinka monta vuotta perustamisen jälkeen hyvitysalue otetaan käyttöön eli merkitään tietyn luontohaitan hyvitykseksi. Laskurissa oletetaan, että koko hyvitysaluekokonaisuus eli kaikki yksittäiset kohteet otetaan hyvityskäyttöön samaan aikaan.

Sarake N: Vuosi, jolloin hyvitysaluekokonaisuus otetaan hyvityskäyttöön. Laskuri hakee vuosiluvut automaattisesti *lha-kertymä*-välilehdeltä.

Laskuri kokoaa tietoja hyvitysalueista välilehden soluihin C21-25.

Solu C21: Kuinka monta luonnonarvohehtaaria kaikilta alueilta on yhteensä enintään käytettävissä.

Solu C23: Minä vuonna solussa C21 raportoitu suurin mahdollinen luonnonarvohehtaarien yhteismäärä on käytettävissä.

Solu C25: Kuinka monta yksittäistä hyvitysaluetta laskurin välilehdellä on. Tämä lukumäärä lasketaan niiden Q-sarakkeesta eteenpäin olevien sarakkeiden määränä, joiden toisella rivillä on jokin arvo.

Laskuri kokoaa luonnonarvohehtaarien yhteiskertymän myös kuvaajaan. Huomaa, että luonnonarvohehtaarien kertymä voi kestää huomattavan kauan etenkin, jos hyvitysalueilla lasketaan hyötyä vältetystä haitasta.

4. Tärkeitä huomioita

Hyvitysalueiden luonnonarvohehtaarien yhteiskertymää laskettaessa on syytä huomioida seuraavat seikat:

- *kertymien_koonti*-välilehden vuosiluvut haetaan automaattisesti N-sarakkeeseen *lha-kertymä*-välilehdeksi. Mikäli *lha-kertymä*-välilehdellä vaihdetaan hyvitystoimenpiteen toteuttamisvuotta, vuosiluvut muuttuvat heti myös *kertymien_koonti*-lehdellä. Tästä syystä **kaikkien hyvitysalueiden hyvitystoimenpiteet tulee toteuttaa samana vuonna, jotta laskuri toimii oikein.**
- Eri hyvitysalueiden ei tarvitse olla samassa lähtötilassa keskenään, eikä hyvitysalueille tarvitse tehdä samoja hyvitystoimenpiteitä. **Kaikkien *kertymien_koonti*-välilehdelle kopioitavien hyvitysalueiden tulee kuitenkin koskea samaa luonnonarvoa.**